

Editorial

Manuel Velasco

Editor in Chief

We are pleased to announce the publication of Volume 129, Issue Number 2, April-June, 2021 of the Gaceta Medica de Caracas.

The following articles were accepted for publication by using the conventional peer review. In total, we present 24 excellent and interesting articles:

- 1) Hematological and laboratory findings in COVID-19 infected patients from a private hospital in Caracas, Venezuela, by Muller et al.
- 2) The specific findings on computerized chest tomography along with the clinical characteristics of the patients infected with COVID-19, by Vivas et al.
- 3) The considerations about COVID-19 vaccines, in pregnant and nursing mothers by Carvajal
- 4) Coronary artery aneurisms, by Silva et al.
- 5) COVID-19 infection and pregnancy: epidemiology and clinical evolution, by Vigil et al.
- 6) Endometriosis: diagnosis and treatment, by J Nuñez Troconis.
- 7) Coping styles and emotional states in patients with chronic kidney insufficiency by, Sanchez et al.
- 8) Bone mass in the post-menopause women, by Canache.
- 9) Fetus as a patient in pregnant women with COVID-19, by Rivero et al.
- 10) Prevention of COVID-19 in pregnant women, the eventual use of new vaccines, by Cuadra et al.
- 11) Fight against infodemic in Venezuela during the COVID-19 epidemic - Sala Situacional Razetti, 2020, by Omaña Ávila et al.
- 12) Identification of social networks of school adolescents with antisocial and animal behavior, by Pedroza et al.
- 13) Biopolymer allogenesi: Approach to management, by Torres et al.
- 14) Maternal mortality by sepsis, by Cabrera et al.
- 15) Osteoporosis: Definition and epidemiology, by J Yabur.
- 16) Neurosurgical procedures in cerebral palsy, by J Rodriguez.
- 17) Co-adaptability processes in families of the organization: Aldeas Infantiles, by Gamba et al
- 18) COVID-19, placenta and vertical transmission, by Pujol et al.
- 19) Santiago Ruesta, Pioneer of hispanic american health, by L Briceño-Iragorri.
- 20) Iatrogenic Cushing syndrome in an HIV patient due to a dose of triamcinolone, by Roig et al.
- 21) Vaginal radical trachelectomy with sentinel node biopsy, by laparoscopy, by Calderaro et al.

EDITORIAL

22) Smallpox treatment used in the 19th century in New Granada, by Tuta, et al.

23) Ovarian tumors: determination sentinel node, by Guerra et al.

24) Utopia of medical treatment of deafness: a cerumenolytic agent in the colonial period, by Tuta, et al.

The *Gaceta Medica de Caracas* is currently indexed to the following database and metrics: Lilacs-Bireme, Scielo, EuroPub, Latindex 1.0, Saber repository UCV.VE, Biblat, Aura, Scopus (Elsevier), Periodica Database, Redalyc, Amelyca, Redib (connected to Web of Science), Miar, Scimago, thanks to the management of Lic. Yracelis Jimenez, Computer Technician, who will also manage the DOI processing.

I thank the following collaborators: Dr. Anita Stern Israel (Senior editor) for her intense work in processing the articles to the reviewers' ad hoc and receiving the reviewers' commentaries for the different articles submitted for publication *Gaceta Medica de Caracas*.

As we promise, *Gaceta Medica de Caracas* is improving international visibility. We expect that the H index and impact factor of the journal will dramatically increase soon for the benefit of the journal and of the National Academy of Medicine of Venezuela.

I also express my thanks to Drs. Valmore Bermudez, Juan De Sanctis, and Lilia Cruz for helping culminate the published number of the journal. Their advisory to the *Gaceta Medica de Caracas* editors is appreciated.

I would like to acknowledge Dr. Rogelio Perez D'Gregorio for his work in diagramming the journal's number.

Finally, I would like to thank the authorities of the National Academy of Medicine of Venezuela, especially Dr. Enrique Lopez Loyo, President of the National Academy of Medicine of Venezuela, for the constant support to our work for the publication of the *Gaceta Medica de Caracas*, the official journal of the National Academy of Medicine of Venezuela.

Editorial

Manuel Velasco

Editor en jefe

Nos complace anunciar la publicación del Volumen 129, Número 2, abril-junio, 2021 de la Gaceta Médica de Caracas.

Los siguientes artículos fueron aceptados para su publicación utilizando el procedimiento convencional de revisión por pares. En total, se presentan 24 excelentes e interesante artículos:

- 1) Hallazgos hematológicos y de laboratorio en pacientes infectados por COVID-19 de un hospital privado en Caracas, Venezuela, por Müller y col.
- 2) Los hallazgos específicos de la tomografía computarizada de tórax junto con las características clínicas de los pacientes infectados por COVID-19, por Diego Vivas y col.
- 3) Las consideraciones sobre las vacunas COVID-19, en mujeres embarazadas y lactantes, por A Carvajal
- 4) Aneurismas de las arterias coronarias, por Silva y col.
- 5) Infección por COVID-19 y embarazo: epidemiología y evolución clínica, por Vigil y col.
- 6) Endometriosis: diagnóstico y tratamiento, por J Núñez Troconis.
- 7) Estilos de afrontamiento y estados emocionales en pacientes con insuficiencia renal crónica, por Sánchez y col.
- 8) Masa ósea en mujeres posmenopáusicas, por L Canache.
- 9) Feto como paciente en gestantes con COVID-19, por Rivero y col.
- 10) Prevención de COVID-19 en mujeres embarazadas, el eventual uso de nuevas vacunas, por Cuadra y col.
- 11) Lucha contra la infodemia en Venezuela durante la epidemia de COVID-19 - Sala Situacional Razetti, 2020, por Omaña Ávila y col.
- 12) Identificación de redes sociales de adolescentes escolares con comportamiento antisocial y animal por, Pedroza y col.
- 13) Alogénesis de biopolímeros: enfoque de la gestión, por Torres y col.
- 14) Mortalidad materna por sepsis, por Cabrera y col.
- 15) Osteoporosis: Definición y epidemiología, por J Yabur.
- 16) Procedimientos neuroquirúrgicos en parálisis cerebral, por J Rodríguez.
- 17) Procesos de co-adaptabilidad en familias de la organización: Aldeas Infantiles, por Gamba y col.
- 18) COVID-19, placenta y transmisión vertical, por Pujol y col.
- 19) Santiago Ruesta, pionero de la salud hispánica americana, por L Briceño-Iragorri.
- 20) Síndrome de Cushing iatrogénico en un paciente con VIH debido a una dosis de

triamcinolona, por Roig y col.

21) Traquelectomía radical vaginal con biopsia de ganglio centinela, por laparoscopia, por Calderaro y col.

22) Tratamiento contra la viruela utilizado en el siglo XIX en la Nueva Granada, por Tuta y col.

23) Tumores de ovario: determinación del ganglio centinela, por Guerra y col.

24) Utopía del tratamiento médico de la sordera: un agente cerumenolítico en el período colonial, por Tuta y col.

La Gaceta Médica de Caracas está indexada a las siguientes bases de datos y métricas: Lilacs-Bireme, Scielo, EuroPub, Latindex 1.0, Saber repositorio UCV.VE, Biblat, Aura, Scopus (Elsevier), Periodica Database, Redalyc, Amelyca, Redib (conectado a Web of Science), Miar, Scimago, gracias a la gestión de la Lic. Yracelis Jimenez, Técnica en Computación, quien también gestionará el proceso de adjudicación del DOI.

Agradezco a los siguientes colaboradores: Dra. Anita Stern Israel (Editora Senior) por su intenso trabajo en el procesamiento de los artículos, envío a los revisores ad hoc y en la recepción de los

comentarios de los revisores para los diferentes artículos presentados para publicación en Gaceta Médica de Caracas.

Como prometimos, la Gaceta Médica de Caracas está mejorando la visibilidad internacional. Esperamos que el índice H y el factor de impacto de la revista aumenten drásticamente pronto para beneficio de la revista y de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela.

También expreso mi agradecimiento a los Drs. Valmore Bermúdez, Juan De Sanctis y Lilia Cruz por ayudar a culminar el número publicado de la revista. Se agradece su asesoramiento a los editores de Gaceta Médica de Caracas.

Quisiera agradecer al Dr. Rogelio Pérez D'Gregorio por su trabajo en la diagramación del número de la revista.

Finalmente, quisiera agradecer a las autoridades de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, en especial al Dr. Enrique López Loyo, Presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, por el apoyo a nuestro trabajo para la publicación de la Gaceta Médica de Caracas, la revista oficial de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela.